

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»**

**ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ**

**Материалы
Международной научно-практической конференции**

17 – 18 марта 2023 г.

Грозный – 2023

УДК 502.132:911
ББК 20.18

Ответственный редактор: **Гуния Алексей Николаевич**, доктор географических наук, профессор кафедры географии

Члены редколлегии: **Гакаев Рустам Анурбекович**, заместитель декана по научно-организационной работе факультета географии и геоэкологии
Вагапова Айна Баудиновна, кандидат географических наук, доцент кафедры географии

Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов/ Сборник материалов Международной научно-практической конференции (Грозный, 17 – 18 марта 2023 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2023. – 388 с.

В материалах Международной научно-практической конференции «Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов» представлены доклады по следующим направлениям: пространственно-временная организация ландшафтов, тенденции ее изменений, территориальное и ландшафтное планирование, мониторинг природно-антропогенных процессов с использованием ГИС и дистанционных технологий, физическая география, биогеография, геоморфология, климатология и гидрология, мониторинг состояния естественных ландшафтов, актуальные экологические проблемы ландшафтов, региональные особенности современных климатических изменений, минерально-сырьевой потенциал регионов, региональные проблемы природопользования, зеленые технологии умных городов: особенности экологического строительства и дизайн окружающей среды. Материалы публикуются в авторской редакции.

Сборник адресован преподавателям, аспирантам и студентам, представителям государственных и муниципальных структур, представителям бизнеса, преподавателям школ и общественным деятелям, а также всем интересующимся вопросами физической географией и антропогенным ландшафтоведением, природопользованием, климатологией, экологическими проблемами оптимизации природной среды и устойчивым развитием.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-91127-369-9

© Авторы, 2023 г.

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2023 г.

Кидирниязов Р.Е. Районирование территории Пермского Края по природно-рекреационному потенциалу	188
Киндеев А.Л., Фруль Е.С., Гутько Ф.С. Влияние многолетних опытов на пространственную структуру распределения почвенных свойств в микролокальном масштабе.....	195
Киндеев А.Л., Жуховцова А.Н., Фруль Е.С. Взаимосвязь биоразнообразия с почвенным покровом в разных геосистемах Березинского биосферного заповедника.....	200
Кудусов И.И., Гумаев И.Н., Бахаев М.-С.М.-С. Стратегия разведения лесов и их участие в секвестрации углерода.....	203
Кульнев В.В., Кизеев А.Н., Межова Л.А. Геозкологический анализ состояния окружающей среды Печенгско-Алареченского рудного района.....	207
Кучменова И.И. Многолетие и внутригодовые изменения стока воды рек Чегем, Черек Балкарский и Черек Безенгийский.....	212
Лапшин И.А., Андрейчев А.В., Кузнецов В.А. Адаптации активности птиц на международном аэропорте Саранск и прилегающих территориях.....	218
Максименко А.Г., Мельченко А.И. Современные проблемы экологической оценки туристско-рекреационного потенциала сельских территорий.....	225
Мамедова А.С. Солевой состав рек Северо–Восточного склона Малого Кавказа и их влияние на почву.....	229
Мамедалиева В.М. Исследование состояния лесных массивов и наличия в почве железосодержащих минералов Кельбаджарского района Азербайджана.....	232
Машарипов Е.Д. Экологичность авиадвигателей как способ сокращения парниковых газов.....	237
Мельник К.А. Устойчивость интродуцированных видов <i>Gleditsia</i> для технологий реабилитации деградированных ландшафтов.....	241
Мирзоев Ф.А. Воздействие использования пестицидов на почву и окружающую среду.....	245
Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана.....	248
Мышлявкина Т.А., Лавренов А.Р., Умнова Н.В. Показатели для мониторинга воздействия малых субтоксичных доз диоксинов на генетические маркеры рыжей полёвки.....	255
Низамзаде Т.Н. Актуальность вопроса консолидации земель в Азербайджане.....	259
Плотников И.В. Влияние тяжелых металлов на ежегодный кольцевой радиальный прирост кустарников южных тундр Ямала.....	264
Рашидова Ф.У. Современные методы технологии формовочной обрезки Можжевельника виргинского (<i>Juniperus virginiana</i>) для создания топиарных фигур в ландшафтном дизайне Узбекистана.....	268

БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ПОЧВ ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Г.Л. Мустафабейли,

*доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан*

М.А. Кахраманов,

*научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан*

Аннотация. *Определены разновидности почв, содержание биофильных элементов, а также растения-биоиндикаторы по различным формам рельефа. Миграционная способность биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести. Высокие содержания биофильных микроэлементов - Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа. Определены характерные для данного региона растения-биоиндикаторы по различным формам рельефа и основным типам почв.*

Ключевые слова: *типы почв, формы рельефа, биогеохимия, биофильные элементы, биоиндикаторы.*

BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF SOIL TYPES IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION OF AZERBAIJAN

H.L. Mustafabeyli,

*Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan*

M.A. Gahramanov,

*Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan*

Abstract. *Soil varieties, the content of biophilic elements, as well as bioindicator plants for various landforms were determined. Migration ability of biophilic chemical elements in soils (Cu, Zn, Co, etc.) along steep, sloping, gentle and stepped slopes, which weakens as the slope decreases depending on gravity. High content of biophilic trace elements - Cu, Zn and Co, less often Ni, Cr and Pb is found in brown mountain-meadow and mountain-forest soils of the western part of the southern slope of the Greater Caucasus. Plant bioindicators characteristic of this region were determined for various forms of relief and basic types of soils.*

Keywords: *soil types, landforms, biogeochemistry, biophilic elements, bioindicators.*

Введение. Среди биогеохимических характеристик Шеки-Загатальского района Азербайджана важное значение имеет установление связей между химическим составом типов почв и связанных с ними растений-биоиндикаторов. Почвы Шеки-Загатальского района, расположенного у южного подножия Большого Кавказа, в основном связаны с отложениями IV периода, которые являются результатом размыва горных пород на горных склонах на уровне 800- 3500 м и являются продуктом последних 1-2 млн лет.

Отложения IV периода, собранные на большинстве речных террас - Мазымчай, Белоканчай, Курмухчай, Катехчай, Талачай, Кишчай, Шинчай, Дашагылчай, Галачай, Бумчай,

Дамирапаранчай, Вандамчай и их притоках, имеют аллювиальное происхождение. Однако в их составе наблюдаются некоторые флювиогляциальные, элювиальные и пролювиальные смеси отложений.

Почвенный слой, сформированный в результате атмосферных, гидросферных и биосферных факторов, изменяющих материнские породы как количественно, так и качественно, и переотложенные, в целом соответствует геохимическому составу исходных пород.

Ряд компонентов в ландшафтах, особенно К, Са, Р и др., которые считаются полезными для развития живых организмов. уменьшение количества элементов и наоборот, увеличение количества элементов Na, Sr, Pb, S и др., играющих вредную роль связано с ростом техногенного влияния.

Методика исследований. Когда мы говорим о ландшафте как области географии, то прежде всего имеем в виду природные комплексы, составленные из первичных и вторичных природных компонентов. Одним из таких природных комплексов является географический комплекс ландшафта, имеющий одинаковую геологическую основу, рельеф, водный режим, климат, почвы, и др. [1, 104]. Ландшафты - это территориальные комплексы географического слоя, расположенные в разных районах и состоящие из исторически развивающихся природных и антропогенных компонентов.

В исследовательских работах было использовано метод дифференциации всех современных ландшафтов, учитывающий степень изменения структуры природных ландшафтов в результате хозяйственной деятельности человека. При проведении биогеохимических исследований применялся метод закономерности распределения химических элементов в почвах, илах и растениях [2, 14].

Здесь также учитывался скорость изменения природных комплексов, особенно по 4 группам природно-антропогенных ландшафтов (сохранивших свое первоначальное состояние, слабоизмененных, нарушенных, сильно нарушенных или антропогенных бесплодных земель). При изучении химического состава растений в этом регионе, было выбраны наиболее типоморфные разновидности, которые являются концентраторами биофильных элементов [3, 25].

Содержание исследования. В таблицах 1 и 2 приведены показатели по содержанию микроэлементов в составе различных типов почв Шеки-Закатальского региона Южного склона Большого Кавказа, формы рельефа и их биоиндикаторы растения.

Таблица 1

Содержание микроэлементов в составе различных типов почв Шеки-Закатальского региона Южного склона Большого Кавказа. (в г/м)

№	Тип почвы	Кол. Проб	Pb	Zn	Cu	Co	Ni	Cr
	Мазымчай							
1	Светло-бурые, горно-лесные	2	85	290	215	32	340	105
2	Темно-бурые, горно-лесные	2	84	335	375	42.5	590	105
	Кацдаг							
3	Бурые, горно-луговые	4	175.5	182.5	242.5	27.5	120.5	130
4	Темно-бурые, Горно-лесн.	8	64.3	186	221	28.1	211	95.8
	Катехчай							
5	Бурые, горно-лесные	2	116.7	306.7	51	32	47	74.3

6	Темно-бурые, горно-лесн.	3	75	110	25	16.7	26	41.7
7	Серые, горно-луговые	23	326.5	208.2	37.8	19.4	30.9	51.8
8	Коричневые горно-луговые	3	93	83	22	18	26	42
	Мацех							
9	Серые, горно-луговые	10	130.1	109	39	16.5	43.6	73.2
10	Темно-бурые, горно-луговые	6	161	182	52	13	49.1	75
11	Бурые, горно-лесные	4	140	102	46	17	45	79.5
12	Темно-бурые, горно-лесн.	5	106	78	40	16,2	58	61
	Джарь							
13	Темные, горно-лесные	3	100.3	83.3	35	13.7	38.7	68
14	Бурые, горно-лесные	4	132	170	49	21	41	58
15	Коричневые горно-лесные	5	107	156	51	18.4	39.6	56.8
16	Серые, горно-луговые	15	102	105	43	19	44	71
17	Черные, гор.-луговые	3	108	86.7	42.3	13.3	42	62.3
	Карачай							
18	Серые, горно-луговые	13	27.1	176.2	47	15	39.4	68.2
19	Бурые, горно-луговые	4	17.5	227.5	39.5	8	40	71.8
20	Бурые, горно-лесные	2	28.6	179	52	16	51.5	64.5
	Агчай							
21	Горно-лесн. Бурые	11	60.1	125.5	66.3	19.2	41.8	58.8
22	Серые, горно степные	3	44	90	44.6	14.3	40	67
	Курмухчай							
23	Горно-луговые бурые	4	52.5	120	36.5	27.5	48.5	63.3
24	Серый "-"	5	46	131.7	34.3	21.8	45.2	69.0
25	Серый горно-лесной	5	47	116	45.5	20.2	52.2	69.2
	Кашгачай							
26	Гор.-луговые бурые	4	30.5	122.5	39.3	13.5	32.8	53
27	Горно-луговые серые	5	31	90	47.4	17	32.4	58.8
28	Бурые, горно-лесн.	4	33.6	87.6	37	12	28.3	41.6

29	Темно-бурые, горно-лесн.	6	28.3	100	22.3	8.7	21.6	32
	Джунутчай							
30	Серые, горно-лесн.	2	14.5	130	165	16	82.5	53
31	Коричневые горно-лесн.	1	130	120	130	22	93	120
	Шинчай							
32	Темно-коричневые горно-лесн.	2	12.5	140	130	21	81	75
	Кищчай							
33	Темно-коричневые горно-лесн.	3	15	110	125	18	82	74
	Кунгютчай							
34	Бурые горно-луговые	2	29	70	44	18	29	47
	Дагшагылчай							
35	Бурые горно-лесные	5	46.6	96	48.2	25.6	36.4	61
36	Серые горно-лесные	6	46	93	47.6	18	30.1	57.3
	Галачай							
37	Бурые горно-луговые	1	72	210	60	25	68	66
38	Серые горно-луговые	13	37.8	137.3	54.4	16.6	35.1	56.3
39	Бурые горно-лесные	2	39	150	60	18	34.5	56
	Бумчай							
40	Темно-коричневые горно-луговые	3	24.3	176.7	203.3	27.7	216.7	110
41	Коричневые гор. – луговые	4	42	183.3	160	30	87.3	103.3
42	Серые горно-лесные	7	38.7	118.6	141	27	128.3	103.6
	Вандамчай							
43	Темно-коричневые горно-лесн.	17	72	98	35	12	53	57
44	Бурые горно-лесн.	4	78	110	30	15	49	55
45	коричневые горно-лесн.	2	75	140	35	13	50	59
	Дамирапаранчай							
46	Темно-бурые горно-лесные	6	60	110	35	17	35	57
47	Светло-бурые горно-лесные	3	73	120	41	17	38	70

48	Коричневые гор.-луговые	3	69	120	36	14	34	53
49	Черные, лесостепные	2	59	140	37	19	31	70
	Инча-Ашагы-Гейнюк							
50	Светло-бурые, лесостепные	30	36	89	73	15	39	69
51	Бурые, лесостепные	7	29	90	67	18	49	77
52	Черные, лесостепные	6	33	112	64	15	42	118
	Ашагы-Гейнюк – Шин							
53	Бурые, лесостепные	2	34.5	135	69.5	15	44.5	75
54	Светло-бурые, лесостепные	25	26	95	62	14	37	68
	Гах-Илису							
55	Светло-бурые, лесостепные	24	36	87	82	17.4	49	126
	Закатала-Логодехи							
56	Светло-бурые, лесостепные	27	45	113	72	18	42	88
57	Бурые, лесостепные	8	55	130	70	20	44	79
	Закатала-Ититала							
58	Светло-бурые, лесостепные	7	65	190	101	18	38	84
59	Темно-серые, лесостепные	8	58	176	117	18	42	87

Как видно из таблицы № 1 высокие содержания биофильных микроэлементов – Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа, разрезов Мазымчай, Кацдаг, Белоканчай и Катехчай, что вероятно связано рудоносностью и также более высокой степени метаморфизма слагающих осадочных пород [4, 55]. Эти микроэлементы несколько высоким количестве встречаются и в темно-бурых, коричневых и черноземных разностях почв восточной части южного склона, что вероятно связано с повышением количества плодородия. Ранее автором было установлена миграционная способность большинства биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести.

В данном регионе на формирование экологических условий оказывают влияние наклон склонов, направляющих ветры, высота над уровнем моря, изменения, вносимые людьми в рельеф в результате их хозяйственной деятельности. В результате этих антропогенных изменений меняются температура и влажность в местности. Они имеют некоторое влияние, начиная от количества и уровня грунтовых и поверхностных вод и заканчивая движением почвы и скального субстрата.

В южных предгорьях Большого Кавказа горные степи на уровне 500-1500 м, солнечные склоны наблюдались на большинстве речных террас (Мазымчай, Белоканчай, Курмухчай,

Катехчай, Талачай Кишчай, Шинчай, Дашагылчай, Галачай, Бумчай, Демирапаранчай и Вандамчай). Рост уровня на этих террасах до 100 м вызывает понижение температуры на 1°С и, наоборот, увеличение количества осадков на 3-4%. Эти типы изменений физико-географических факторов приводят к распределению растительности по высотным поясам и создают серьезные ландшафтные различия.

Ссылаясь на результаты ряда научных статей, считая более целесообразным исследование геохимических связей региональных геохимических особенностей и ландшафта выявлено взаимодействие 32 подтипов горных пород [5, 68-70], 24 типов рельефа, 7 типов почв и основных видов деревьев и растений, характерных для данной местности.

Различия микроклимата противоположных склонов также увеличиваются с ростом наклона местности. Этот фактор связан с увеличением уклона откосов и снижением их способности удерживать влагу. В водоразделах лесных зон, например, мезофитные группы растений на южных склоновых лугах лесных водоразделов Белоканского рудного района [6, 80], далее ведущих к горам Ханьяйлаг, Торе и Данавеч Шекинского района [7, 39], встречается также в горных степях на северных склонах Дашузского хребта Растительная ксерофитная группа растений, относящаяся к степной и лесостепной зоне на склонах 400-800 м южного склона (солodka, дрок, полынь и др.), сходна с растениями полупустынной зоны на северный склон Главного Кавказского хребта (притоки Самурчая, Чиракчая, Ахтычая и др).

Ниже приведены растения биоиндикаторы основных типов почв, (дерновые, бурые, коричневые, черноземы, каштановые, темно-серые, сероземы) и по различным формам рельефа характерные для данного региона (таблица – 2).

Таблица 2

Типы почв и формы рельефа, играющие важную роль в их формировании, и их биоиндикаторные растения

№	Почвы	Растения биоиндикаторы	Форма рельефа
1	Бурые	Ромашка (<i>Matricaria</i>)	Конусы выноса, аккумулятивная терраса, наклонный склон.
2	Коричневые	Мята (<i>Mentha</i>)	Наклонно-волнистые равнины, котловина, цирки, моренные пересыпи.
3	Дерновые	Зверобой (<i>Hipericum P</i>)	Плакоры, приподнятые равнины, полугумидные возвышенности, высокогорные плато.
4	Черноземы	Клевер (<i>Trifolium</i>)	Дельта реки, депрессионные равнины, влажные равнины.
5	Каштановые	Тысячелистник (<i>Achillea L.</i>)	Хребты, водоразделы, холмы, плато, приподнятые равнины, полузасушливые равнины.
6	Темно-серые	Тимьян (<i>Thymus L.</i>)	Крутые склоны, оползни, , полузасушливые понижения.
7	Серые	Полынь (<i>Artemisia</i>)	Аллювиальный шлейф, овраги, засушливые равнины и засушливые плато.

Таким образом, в результате изучения биогеохимических характеристик типов почв Шеки-Загатальского района Азербайджана были получены следующие результаты:

1. При оценке биогеохимических характеристик почв южного склона Б. Кавказа в пределах Азербайджана было определено их физические типы, содержание биофильных

элементов, а также растения биоиндикаторы по различным формам рельефа. Среди типов почв ведущее место на территории этого региона занимают естественные бурые и серые горно-лесные, и также антропогенные равнинные черноземы.

2. Высокие содержания биофильных микроэлементов – Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа, разрезов Мазымчай, Кацдаг, Белоканчай и Катехчай, что вероятно связано рудоносностью слагающих осадочных пород. Установлена миграционная способность большинства биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести.

3. Определены характерные для данного региона растения биоиндикаторы по различным формам рельефа и основных типов почв (дерновые, бурые, коричневые, черноземы, каштановые, темно-серые, сероземы), где черноземы встречаются в дельтах реки, депрессионных и влажных равнинах с клевером, коричневые почвы встречаются в наклонно-волнистых равнинах, котловинах, цирках и т.д., с полевой мятой.

Библиографический список

1. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfofenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərb. Aqrar Elmi. 2019. №1. – P. 103 – 108.
2. Ковальский В.В. Современные задачи и проблемы биогеохимии. Труды Биогеохим. лаб. 1979. – Т. 17. – С. 12 – 29.
3. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. – Bakı, “Avropa” 2016. 189 p.
4. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqi geokimyayın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007. – P. 179
5. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. – P. 372.
6. Lətifov E.K., Mustafabəyli H.L. Filizçay hövzəsinin bitkilərinə mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun Xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası. №2, 2019. Səh 77-82.
7. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H., Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. – P. 36 – 40.

Материалы
Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Подписано в печать 17.04.2023 г. Формат 60x90/8
Бумага писчая. Печать-ризография.
Усл. п.л. 26,2. Тираж 100 экз.

Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова
Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33